

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA VALEOLOGIYA TARBIYA BERISH

Berkinova Charos Islomovna

JDPU, maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maktabgacha yoshdagi bolalarga valeologik tarbiya berishning ahamiyati, bu yoshdagi bolalar sog'lig'ining muhim jihatlari, valeologiya tarbiyasini amalga oshirish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Valeologiya, gigiyena, sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy mashqlar, o'yinlar.

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarga sog'lom turmush tarzini singdirish, ularni sog'lomlikka yo'naltirish va to'g'ri gigiyenik ko'nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon valeologiya tarbiyasi deb atalib, bolaning sog'lig'ini asrash, jismoniy va ruhiy rivojlanishini ta'minlashga yo'naltirilgan ta'limiy faoliyatdir.

Valeologiya inson salomatligi va uni saqlashning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganuvchi fan bo'lib, bolalarning yosh xususiyatlariga mos ravishda tarbiyaviy dasturlarni yaratishni talab qiladi. Ayniqsa, maktabgacha yoshda sog'lom turmush tarziga asos solish, bolalarning keyingi hayotida mustahkam sog'lik poydevorini yaratishga yordam beradi.

Bu yoshdagi bolalar sog'lig'i uchun quyidagi jihatlar muhimdir:

- Shaxsiy gigiyena odatlarini shakllantirish: qo'llarni yuvish, tishlarni tozalash, toza kiyim kiyish odatlariga o'rgatish.
- To'g'ri ovqatlanish: bolalarga foydali va zararli oziq-ovqatlar haqida tushuncha berish, meva va sabzavotlarni iste'mol qilish odatini singdirish.
- Jismoniy faollik: harakatli o'yinlar va jismoniy mashqlar orqali sog'lom rivojlanishni ta'minlash.

➤ Ruhiy muvozanatni saqlash: bolaning stress va qo‘rquvlardan xoli bo‘lishiga yordam berish, mehr va e‘tibor ko‘rsatish.

Valeologik tarbiyaning zarurati juda katta. Erta yoshda odatlarni shakllantirish imkoniyati: Bolalik davri – bu yangi bilim va odatlarni o‘rganish uchun eng samarali davrdir. Shu bois, sog‘lom turmush tarziga oid bilimlarni aynan shu yoshda singdirish kerak. Valeologik tarbiya orqali bolalarda immunitetni mustahkamlash va kasalliklardan himoyalanih ko‘nikmalari shakllanadi. Sog‘lom bolalar kelgusida sog‘lom oilalarni va jamiyatni shakllantiradilar. Valeologik tarbiya bolalarga nafaqat o‘z sog‘lig‘ini, balki atrofdagilarning ham salomatligini hurmat qilishni o‘rgatadi. Ota-onalar va tarbiyachilarning hamkorligi orqali bolalar to‘g‘ri tarbiya olib, o‘zlari uchun sog‘lom hayotiy tamoyillarni belgilashadi. Valeologiya tarbiyasini amalga oshirish usullari

1. O‘yinlar orqali o‘rgatish: O‘yinlar bolalarning eng yaxshi ta‘lim vositasidir. “Sog‘lom va zararli oziq-ovqatlar” o‘yini, “Gigiyena qahramonlari” kabi mashg‘ulotlar orqali bilim berish mumkin.

2. Quvnoq mashqlar va ertaklar: Harakatli ertaklar, masalan, “Qo‘shiq aytuvchi qo‘llar” kabi o‘yinlar bolalarning gigiyenik odatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

3. Ko‘rgazmali vositalardan foydalanish: Sog‘lomlikka oid rasmlar, kitoblar va multfilmlar orqali bolalar o‘z sog‘lig‘i haqida bilim olishadi.

4. Oilaviy ishtirokni ta‘minlash: Ota-onalarni ham ushbu jarayonga jalb qilish orqali bolalarga namunali muhit yaratish zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, valeologiya tarbiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarning kelajakdagi sog‘lom hayot tarzini ta‘minlash uchun asosiy bosqich hisoblanadi. Bu tarbiya nafaqat bolalarning sog‘lig‘ini saqlaydi, balki ularning hayotiy ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Shu sababli, tarbiyachilar va ota-onalar bu masalaga alohida e‘tibor qaratishlari lozim.

Valeologik tarbiya – bu nafaqat bolalar salomatligini saqlash, balki ularning ongida sog‘lom hayot tarzi va jamiyat oldidagi mas‘uliyatni shakllantirishdir. Ushbu tarbiya maktabgacha yoshdan boshlanishi zarur, chunki bu davrda o‘rgatilgan ko‘nikmalar butun umrga davom etadi. Sog‘lom bolalar – mamlakat kelajagi uchun

mustahkam poydevor hisoblanadi. Shu sababli, har bir ota-ona va pedagog valeologik tarbiyani o‘z faoliyatining ajralmas qismi sifatida ko‘rishi lozim. Sog‘lom bolalar – sog‘lom jamiyatning garovidir!

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Александрійская Н.Е. Клинико-функциональная характеристика здоровья часто болеющих детей в динамике оздоровления в условиях санатория-профилактория местного типа.–Автореферат дисс. к.м.н.–Иваново, 1993.–С.1–11.

2. Аркин Е.А. Ребенок в дошкольные годы. // Под редакцией А.В. Запорожца и В.В. Давыдова. М., 1968.

3. Berkinova S.I. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagog tarbiyachining nutqiy faolliyatini o‘ziga xosligi // Academic research in educational sciences. –2021. –Т. 2. –No. 10. –С. 771–775.

4. Berkinova S. Maktabgacha ta’lim tashkilotida ta’lim faoliyatini to‘g‘ri tashkil etishning mazmuni // Maktabgachata’limjurnali. –2021.

5. Berkinova S. Musiqa fanining mavzularini o‘qitishda muammoli ta’lim metodlari: musiqa fanining mavzularini o‘qitishda muammoli ta’lim metodlari // Maktabgachata’limjurnali. –2021. –Т. 3. –No. Preschool education journal.

6. Berkinova S. Maktabgacha ta’lim muassasalarida innovatsion pedagogika tushunchasi // Maktabgachata’limjurnali. –2021. –Т. 3. –No. Preschool education journal.

7. Berkinova S. Matematika darslarida didaktik O‘yinlardan foydalanishning afzalliklari // Maktabgachata’limjurnali. –2021. –Т. 4. –No. Preschool education journal.

8. Berkinova S. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida musiqa mashg‘ulotlarining ahamiyati // Maktabgachata’limjurnali. –2021. –Т. 4. –No. Preschool education journal.